

FUQAROLIK PROTSESSIDA VAKILLIK MUNOSABATLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Muzaffar Muxtorov Axrorjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti, Advokatlik faoliyati mutaxassisligi magistratura talabasi

muzaffarmuxtorov01@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada fuqarolik protsessida vakil ishtirokining o'ziga xos xususiyatlari, qonuniylikni ta'minlashda vakil (advokat) ishtiroki, vakillik tushunchasining umumiy tavsifiga oid huquqiy-nazariy ma'lumotlar, fuqarolik protsessida advokat ishtiroki masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: vakil, sud himoyasiga bo'lgan huquq, vakillik instituti, malakali yuridik yordam ko'rsatish, vakillik turlari, qonuniy va ixtiyoriy vakillik, sudda advokat ishtiroki.

Abstract: This article describes the specific features of the representative's participation in civil proceedings, the participation of a representative (advocate) in ensuring legality, legal-theoretical information on the general description of the concept of representation, the issues of the lawyer's participation in civil proceedings.

Key words: representative, right to court protection, institution of representation, provision of qualified legal assistance, types of representation, legal and voluntary representation, lawyer's participation in court.

Suddagi vakillik masalalarining dolzarbligi, eng avvalo, mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini barpo etish, jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash, Konstitutsiyada mustahkamlab qo'yilgan fuqarolarning huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish bilan bog'liq hisoblanadi. Bundan tashqari, sudda vakillik institutini chuqur tadqiq etish fuqarolik protsessining muhim prinsiplari bo'lmish qonuniylikni, taraflarning tortishuvi va teng hukuqliligini ta'minlash muammolarini hal etish bilan ham bevosita bog'likdir. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi nafaqat fuqarolarning huquq va erkinliklarini mustahkamlaydi, shu bilan bir qatorda ularni amalga oshirish kafolatlarini ham o'zida belgilaydi. Mazkur kafolatlarning eng muximi bu fuqarolarning sud orqali himoyalani huquqidir. Basharti, Bosh Qomusimiz bo'lmish O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 55-moddasida Har kimga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlarining hamda boshqa

tashkilotlarning, ular mansabdor shaxslarining qonunga xilof qarorlari, harakatlari va harakatsizligi ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanishi belgilangan²⁸. O'z navbatida, fuqarolar uchun malakali yordam turli shakllarda berilishi mumkin va ushbu shaklning muhim biri aynan fuqarolik sud ishlarini yuritishdagi vakillik hisoblanadi. Suddagi vakillikning mazmun va mohiyatini to'g'ri tushunish maqsadida uning tushunchasini aniqlab olish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Sh.Sh.Shorahmetovning fikricha, sudda vakillik – manfaatdor shaxs nomidan yoki qonunda nazarda tutilgan barcha asoslar bo'yicha protsessual harakatlarni amalga oshirishdir.²⁹ Z.N.Esanova esa vakillik deb fukarolik ishlarini sud va boshqa organlarda yuritishda qonunda belgilangan tartibda bir shaxsning topshirig'iga ko'ra ikkinchi shaxsning uning nomidan ishda qatnashuviga yoki o'z tashabbusiga ko'ra yoxud qonunda ko'rsatilgan asoslarga muvofiq mustaqil, malakali va sifatli yuridik yordam ko'rsatishiga aytiladi, degan fikrni ilgari suradi.³⁰

M.I.Mixaylova vakillikni sud va vakil o'rtasidagi vakillik munosabatlarini huquqiy tartibga solishni ta'minlovchi huquqiy normalar yig'indisi deb belgilaydi.³¹

V.S.Lisnevskiy vakillik - bu vakil va sud o'rtasidagi munosabatlar, bunda vakil o'z vakilining manfaatlarini ko'zlab harakat qiladi, deb ta'kidlaydi.³²

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib fuqarolik protsessidagi vakilga quyidagicha ta'rif berish mumkin: Vakil – fuqarolik ishlari bo'yicha qonunda belgilangan asoslarga ko'ra yoki ishonch bildiruvchi shaxsning (taraflar, uchinchi shaxslar, arizachi va boshqa manfaatdor shaxslarning) topshirig'iga asosan o'z nomidan uning manfaatlarini himoya qiluvchi va ishonch bildiruvchi shaxsning manfaatida harakat qiluvchi shaxs.

Hozirgi bozor munosabatlari sharoitida vakillik instituti shaxslarning huquq va burchlarini amalga oshirishlari va ularning qonuniy manfaatlarini himoyo qilishdagi o'rni quyidagi holatlarda ko'rinadi.

²⁸ <https://lex.uz/docs/-6445145>. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 01.05.2023 yil.

²⁹ Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. – Тошкент: Адолат, 2007. – 607 б.

³⁰ Эсанова З.Н. Болалар тарбияси билан боғлиқ низоларни фуқаролик судида кўришнинг процессуал хусусиятлари: Юрид. фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферат. Тошкент., ТДЮИ. 2010, -32 б.

³¹ Михайлова М.И. Представительство: понятие, сущность, условия // Актуальные проблемы экономики и права, 2017. – № 12. – С.335-339.

³² Лисневский В.С. Институт представительства в гражданском процессе Российской Федерации: Автореф. дис.

... канд. юрид. наук. – Томск: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2017. – 27 с.

-Jamiyatdagi subyektlarning huquq va majburiyatlarini o‘z vaqtida amalga oshirilishini ta’minlaydi;

-shaxslarning o‘z huquq va majburiyatlarini amalga oshirishga yordamlashadi;

-shaxslarning qonuniy huquq va erkinliklarini buzilishining oldini oladi;

-subyektlar o‘rtasida o‘zaro huquqiy munosabatlarning barqarorligini ta’minlash va boshqa vaziyfalarini bajarishi bilan jamiyat taraqqiyotida muhim hisoblanadi.³³

Hozirgi kunda qonunchiligimizda fuqarolik protsessida vakillikning ikkita turi mavjud : 1) qonuniy vakillik; 2) shartnoma bo‘yicha (ixtiyoriy) vakillik.

Qonuniy vakillik – muomala layoqatiga ega bo‘lmagan yoki muomala layoqati cheklangan shaxslarning huquqlari va qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlarini sudda ularning qonuniy vakillari (ota-onalari, ularni farzandlikka olganlar, vasiylar, homiylar) himoya qilishidir.

İxtiyoriy vakillik esa ishonch bildiruvchi o‘z huquqlari va qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha sudda ish yuritishni shartnoma bo‘yicha (ixtiyoriy) vakillikka binoan vakilga topshirishi hisoblanadi. Quyidagilar ixtiyoriy vakil sifatida sudda ishtirok etishi mumkin:

1) advokatlar;

2) nasl-nasab shajarasi bo‘yicha to‘g‘ri tutashgan yoki yon shajara bo‘yicha qarindoshlar, shuningdek er (xotin) yoxud uning qarindoshlari;

3) yuridik shaxslarning xodimlari — shu yuridik shaxslarning ishlari bo‘yicha;

4) notijorat tashkilotlarning vakolatli vakillari — shu tashkilotlar a‘zolarining ishlari bo‘yicha;

5) qonunga binoan boshqa shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish huquqi berilgan notijorat tashkilotlarning vakolatli vakillari;

6) birgalikda ishtirok etuvchilardan biri boshqa birgalikdagi ishtirokchilarning topshirig‘i bo‘yicha;

7) ishni ko‘rib chiqayotgan sud tomonidan ishda jismoniy shaxslarning vakillari sifatida ishtirok etishiga yo‘l qo‘yilgan shaxslar.³⁴

İxtiyoriy vakillik turlari ichida advokatlik instituti alohida o‘ringa ega hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining 27.12.1996 yildagi 349-I-son “Advokatura to‘g‘risida” Qonuniga muvofiq oliy yuridik ma‘lumotga ega bo‘lgan va advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqini beruvchi litsenziyani belgilangan tartibda olgan O‘zbekiston Respublikasining fuqarosi O‘zbekiston Respublikasida advokat bo‘lishi mumkin.

³³ Oqyulov.O Fuqarolik huquq darslik. - T: - 2017: TDYU, 2017. - 125 c.

³⁴ <https://lex.uz/docs/-3517337>. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi

Advokatlik institutini rivojlantirish uchun ko‘plab ishlar amalga oshirildi va advokatlik faoliyatiga noqonuniy aralashganlik uchun javobgarlik balgilangan. Advokatlar faoliyatining erkinligi qonunlar bilan mustahkamlab qo‘yilgan. Yangi qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida advokatlarning maqomi yanada mustahkamlandi va bu yo‘ldagi islohotlar jadal davom etmoqda. Jumladan, “O‘zbekiston — 2030” strategiyasiga Advokatura institutining salohiyatini tubdan oshirish, shuningdek, malakali huquqiy yordam ko‘rsatish tizimini rivojlantirish islohoti kiritilgan. Ushbu islohotni amalga oshirishda quyidagi ustuvor vazifalar belgilangan:

Advokatura institutini o‘z-o‘zini boshqarish tizimiga o‘tkazish hamda uning davlat organlari va boshqa tuzilmalardan chinakam mustaqilligini ta’minlash.

Advokatlar malakasini oshirishning zamonaviy va xalqaro standartlarga mos keluvchi va muqobilik tamoyiliga asoslangan tizimini joriy etish.

Advokatlar sonini kamida 2000 nafarga ko‘paytirish.

Fuqarolik, ma’muriy va iqtisodiy ishlar bo‘yicha advokatlar hamda sudlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va boshqa davlat organlari o‘rtasida elektron hujjatlar almashinuvi darajasini kamida 50 foizga yetkazish.³⁵

Fuqarolik protsessida vakil ishtiroki fuqarolarning Konstitutsiyada belgilangan huquqlarini amalga oshirishda muhim bosqich sanaladi. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda bepul yuridik yordam olish huquqi taminlanishi fuqarolarning huquqiy ongini o‘shishiga sabab bo‘ladi. Shu sababli vakillik institutining rivojlanishi uchun islohotlarni jadal amalga oshirish muhim sanaladi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. – Тошкент: Адолат, 2007. – 607 б.
2. Эсанова З.Н. Болалар тарбияси билан боғлиқ низоларни фуқаролик судида кўришнинг процессуал хусусиятлари: Юрид. фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферат. Тошкент., ТДЮИ. 2010, -32 б.
3. Оқулов.О Фуқаролик ҳуқуқ дарслик. - Т: - 2017: TDYU, 2017.
4. Лисневский В.С. Институт представительства в гражданском процессе Российской Федерации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Томск:
5. Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2017.

³⁵ <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi

6. Михайлова М.И. Представительство: понятие, сущность, условия // Актуальные проблемы экономики и права, 2017. – № 12.
7. <https://lex.uz/docs/-6445145>. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 01.05.2023 yil.
8. <https://lex.uz/docs/-3517337>. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi
9. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi